

Soluções de acondicionamento com Tyvek® em estruturas de quadros expositivos: Estudo de caso Acervo Imagens de Minas

Bianca Leiva Rosa¹, Clara Maria Ferreira² e Jussara Vitória de Freitas³

¹Universidade Federal de Minas Gerais, leivarosabianca@gmail.com

²Universidade Federal de Minas Gerais, claramariaferreira22@gmail.com

³Universidade Federal de Minas Gerais, jussaravitoria@ufmg.br

Área temática principal: conservação preventiva

Palavras-chave: acervo cinematográfico; coleções universitárias

O resumo apresenta ações de conservação de acervos cinematográficos em coleções universitárias, com foco no Acervo Imagens de Minas da Escola de Belas Artes da UFMG. Contemplado pelo projeto REMIN, financiado pela FAPEMIG, o estudo parte da coleção do fotógrafo e cineasta Igino Bonfioli, composta por equipamentos ligados à produção cinematográfica brasileira.

A pesquisa desenvolveu modelos de acondicionamento para obras emolduradas utilizando Tyvek®, material de polietileno de alta densidade da DuPont, reconhecido por sua estabilidade química, resistência, permeabilidade seletiva e segurança contra chamas. Leve e flexível, o material foi aplicado na criação de capas adaptadas às molduras e ao mobiliário do acervo, incluindo reforços estruturais, costuras e sistemas de fechamento.

A proposta integrou conservação, museologia e design, atendendo às demandas de manuseio, transporte e armazenamento. Como desdobramento, foi realizada uma oficina de capacitação para a Rede de Museus da UFMG. Os resultados evidenciam o potencial do Tyvek® para preservação a longo prazo, contribuindo para a integridade das obras, segurança das reservas técnicas e ampliação do acesso, pesquisa e difusão, reafirmando a preservação como elo entre memória, conhecimento e sociedade.